

Revista Venezolana de Gerencia

Situación laboral de los egresados en las universidades públicas en Perú

Chotón Calvo, Mariel del Rocío*

Auquiñivin Silva, Erick Aldo**

Zuta Chamoli, Veronica***

Cruzalegui Fernández, Robert Javier****

Resumen

Los egresados universitarios, tienen dificultades para alcanzar un trabajo desde su especialidad, las causas son diversas y repercuten en el desarrollo económico de los territorios. La presente investigación, tuvo como objetivo analizar la situación laboral de los egresados universitarios en la carrera de Ingeniería Agroindustrial y la carrera de Ingeniería Agrónoma, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Perú, durante el periodo 2017-2020. La metodología es descriptiva, bajo un método deductivo cuantitativo, se utilizó una encuesta aplicada a 1260 egresados vía e-mail y por WhatsApp, se utilizó un cuestionario digital anónimo, solicitando información de datos generales. Los resultados señalan una relación significativa entre las condiciones sociales de los egresados, en su mayoría son solteros, no tienen hijos y son residentes en la Región Amazonas, y la formación profesional cuyo ejercicio es en el sector agropecuario. Se concluye que existen obstáculos en los egresados por la falta de experiencia, actualización profesional y preparación académica.

Palabras clave: Situación laboral; egresados; universidad pública; trabajo; empleo.

Recibido: 20.02.22

Aceptado: 19.07.22

* Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad. Docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú. E-mail: mariel.choton@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6870-9268>

** Doctor en Ingeniería Agroindustrial. Docente en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú. E-mail: erick.auquinivin@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9226-9896>

*** Maestro en Gestión Para el Desarrollo Sustentable. Docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú. E-mail: veronica.zuta@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5063-8083>

**** Maestro en Gestión Pública. Docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú. E-mail: robert.cruzalegui@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0959-9713>

Employment status of graduates from public universities in Peru

Abstract

University graduates have difficulties in obtaining a job from their specialty, the causes are diverse and have repercussions on the economic development of the territories. The objective of this research was to analyze the employment situation of university graduates in the Agroindustrial Engineering career and the Agronomic Engineering career, Toribio Rodríguez National University of Mendoza-Peru, during the 2017-2020 period. The methodology is descriptive, under a quantitative deductive method, a survey applied to 1260 graduates via e-mail and WhatsApp was used, an anonymous digital questionnaire was used, requesting general data information. The results indicate a significant relationship between the social conditions of the graduates, most of whom are single, do not have children and are residents of the Amazonas Region, and professional training whose exercise is in the agricultural sector. It is concluded that there are obstacles in the graduates due to the lack of experience, professional updating, and academic preparation.

Keywords: Employment situation; graduates; public university; worked; job.

1. Introducción

El tema de la situación laboral, desde una perspectiva económica-empresarial, requiere de prácticas de vinculación donde factores sociales, poblacionales, humanos, determinantes, son influenciados por un contexto de políticas gubernamentales que deben ser atendidas con oportunidad y enfrentar el desafío, esto devela la necesidad de formar profesionales con capacidad, habilidad y destrezas descrita por (Carillo et al, 2020), las instituciones universitarias forman a una masa de talentos cuyo propósito fundamental es apoyar y ayudar para que a partir de sus disciplinas mejoren positivamente su bienestar social.

El contexto creado por causa de

la pandemia generada por el Covid-19, las instituciones de educación superior, adaptaron metodologías de enseñanza para los jóvenes que enfrentaron no solo a los retos de las clases virtuales, la realización de trámites y titulación a distancia, sino también a la primera búsqueda de empleo, afrontar nuevos desafíos e innovar, así como también, optar por un trabajo acorde con estos tiempos y que le brinde mejores condiciones laborales a futuro (Saikat, 2021).

Los egresados universitarios en el Perú encuentran obstáculos para encontrar un trabajo, para ello deben poseer herramientas orientadas a solucionar problemas reales que afronta el país en torno al mundo globalizado; en este sentido, Chiyón, Palma, & Cazorla,

(2011) mencionan que existe una larga espera para lograr conseguir un trabajo que satisfaga las necesidades requeridas por los empleadores. Aragón & Penalva, (2015) concuerdan que es deber de las universidades desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias que les permitan desarrollarse en el ámbito laboral, pues la universidad es un camino para mejorar la calidad de vida de los egresados y por consiguiente de su entorno familiar.

La situación laboral a través del tiempo se ha agudizado, aún se ha evidenciado en mayor porcentaje en tiempos de pandemia, cuando el desempleo creció de forma vertiginosa, existiendo una población estudiantil universitaria con talento que egresa luego de 5 años de estudios desde las universidades públicas peruanas, con la perspectiva de insertarse en el campo laboral para desenvolverse en el área que fue capacitada desde determinada disciplina; sin embargo, existe una incompatibilidad entre la educación adquirida y la ejercida por los egresados que logran insertarse en el mercado laboral.

En Perú, en la Región Amazonas, se crea la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en el año en el año 2000, con la finalidad de brindar una oportunidad de desarrollo regional, que ha sido catalogada durante los últimos años de extrema pobreza. Objetivo analizar la situación laboral de los egresados universitarios en la carrera de Ingeniería Agroindustrial y la carrera de Ingeniería Agrónoma, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Perú, durante el periodo 2017-2020, particularmente se abordan las características sociales de los egresados, edad, Lugar de residencia y nivel máximo alcanzado y situación

laboral.

La metodología es de tipo cuantitativa, se desarrolla en la carrera de Ingeniería Agroindustrial y la carrera de Ingeniería Agrónoma, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Perú, durante el periodo 2017-2020. Se aplicó una encuestas a una población de un total de 260 egresados, de acuerdo con la información obtenida de la Dirección de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad. Los egresados respondieron vía e-mail y por WhatsApp, se utilizó un cuestionario digital anónimo, solicitando información de datos generales, información académica, actividad y experiencia laborales. Se contó con 63 respuestas formales (consentimiento informado) de los egresados.

2. Situación laboral de los egresados: fundamentos teóricos

Lo referencial en cuanto a los procesos o condiciones que encuentran los egresados en el mercado laboral de sus países se encuentra implícito en el desarrollo, en el cual las personas van adquiriendo paulatinamente las necesidades que tiene ese mercado para recibirlas. Para los procesos de inserción laboral están asociados a los procesos de aprendizaje y a ese conjunto de habilidades y destrezas con las que egresan los profesionales universitarios.

En ese sentido, Sutz (2000), menciona que existe una industria relativamente débil para ofertar trabajos a los egresados universitarios, algunas empresas son privatizadas por otras extranjeras o nacionales y generalmente contratan profesionales con mayor experiencia para ocupar los puestos

claves. En la actualidad se presenta una tendencia al uso de recursos naturales utilizando de forma intensiva la ingeniería y la tecnología por lo que los egresados universitarios de esas especialidades tienen ventaja sobre las demás; sin embargo, los egresados les falta fortalecer sus competencias personales y sociales para ser considerados en un puesto laboral; de modo que la situación laboral está orientada al individuo según la persona y el nivel de aprendizaje; del mismo modo, indican que los egresados tienen un nivel medio de empleabilidad, por lo que se hace necesario potenciar las competencias en el ámbito académico (Rabanal et al, 2020).

En este contexto, Saikat et al, (2021), mencionan que la enseñanza y el aprendizaje se han visto obligados a trasladarse por completo a internet. Por su parte, Murat et al, (2020), mencionan que la transición de estudiante universitario ha egresado, constituye una nueva posición dentro de la sociedad, el asumir nuevos retos para asumir este nuevo rol en la sociedad, marcando la finalización de una etapa y la apertura de una nueva. Al hacer referencia a la Encuesta Nacional de Egresados 2019, elaborada por las universidades públicas del Perú para analizar el mercado de trabajo y la trayectoria laboral, los resultados muestran indicadores preocupantes y escenarios más adversos respecto de 2017 y 2018; los recién egresados de la educación superior tendrán que enfrentarse a una difícil situación, a empleos poco convenientes y con una baja remuneración (Odinokaya, Krepkaya, & Sheredekina, 2022).

La situación laboral de los egresados de las universidades está relacionado con una serie de factores; algunos estudios recientes realizados por **González** (2018) en los EE. UU.,

Reino Unido y Australia, indican que los egresados universitarios no están preparados para el campo laboral, al presentarse deficiencias en las competencias genéricas adquiridas en la universidad; aún no poseen un verdadero sentido crítico que le permita la resolución de temas laborales, estos a su vez demuestran timidez en el momento de dar a conocer sus ideas lo que dificulta el trabajo en equipo, por lo que las competencias que para el desempeño laboral (Bargsted, 2017).

Dado que la situación laboral y su relación con su calidad de vida no es solo una cuestión que le compete a las universidades públicas, sino que parte del aprendizaje que están inmersos en él, sino que todos los egresados de una u otra forma se ven afectados por las economías y las condiciones desde sus talentos. Y la idea es crear cultura desde los mismos procesos de formación internos del estudiante para afianzar el sentido de pertenencia, e integración laboral y comunitaria.

3. Consideraciones metodológicas de la investigación

La investigación es descriptiva, bajo un enfoque de tipo cuantitativo, no experimental de campo. Se realizó el envío del cuestionario a través de correo, WhatsApp y a través de llamadas telefónicas considerando, sin embargo, voluntariamente han respondido 63 egresados (Gráfico 1), a través de su consentimiento y el llenado del cuestionario a través de un enlace específico para ello. El cuestionario estuvo disponible en línea durante el lapso de un mes, siendo reenviado en dos oportunidades, luego se realizó la

sistematización de las respuestas en una base de datos en formato de la hoja de cálculo Excel, procediendo a ser filtrada, depurada y codificada para finalmente ser exportada al SPSS versión 26 para

su procesamiento final, obteniéndose tablas de frecuencias absolutas y porcentuales para su correspondiente análisis.

Gráfico 1 Número de egresados de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Agrónoma

Fuente: Elaboración de los autores. Dirección de Calidad Académica y Acreditación (DCAYA)-UN-TRM.

4. Situación laboral de los egresados de una universidad pública peruana

Las características sociales de los egresados, en el análisis de la situación laboral de los egresados de las carreras

Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Agrónoma de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas-Perú, se realiza a partir de los datos presentados para el periodo 2017-2020 (Gráfico 2).

Gráfico 2 Características sociales de los egresados universitarios 2017-2020

Fuente: Elaboración de los autores

En el gráfico 2 se ha podido evidenciar que el 57.1% son varones y el 49.2% son mujeres los egresados. En este sentido, el INEI (2015), menciona que el 56,6% de egresados universitarios de todas las universidades y todas las carreras del país son mujeres. En caso de la creencia religiosa, el 93.7% de egresados manifiestan que poseen alguna creencia religiosa, Torres (2017), menciona que la religión es importante en la vida universitaria y debe ir de la mano con el desarrollo académico, lo que se refleja en respeto a la libertad humana en la manifestación de su credo religioso. Pues la universidad debe encargarse de formar líderes con valores, constructora de una sociedad justa, lo que implica a demás dar a conocer el mensaje del ser divino mediante la acción, respetando la libertad académica, inspirado en la función creativa, haciéndose presente también en la actividad política y social de los miembros e iluminando la

investigación científica.

En el gráfico 3, se aprecia que los egresados universitarios, presentan una edad alrededor de los 21 a 30 años, cabe resaltar que esta universidad tiene pocos años de creación y la mayoría de los egresados optaron por estudiar una carrera universitaria para complementar su formación proveniente de los institutos tecnológicos o pedagógicos a los cuales tenían acceso como única opción en la región Amazonas. INEI (2018) menciona que la edad promedio de los egresados universitarios a nivel nacional va desde 19 hasta los 32 años de edad; del mismo modo SUNEDU, (2020) indica que la edad de los egresados universitarios va desde 21 a 35 años, además la mayoría de egresados son hombres y las características de las carreras que son analizadas marcan elementos como lo es la carrera de ingeniería agrónoma y agroindustria.

Gráfico 3
Edad y situación familiar de los egresados

Fuente: Elaboración de los autores

Por otro lado, la mayor parte de los egresados son solteros, generando un reporte alto de egresados que reportan no tener hijos. Esto indica que existe una gran conciencia por parte de los egresados a no contraer matrimonio antes de culminar sus estudios y realizar una planificación familiar hasta conseguir un empleo que le permita solventar sus gastos.

La principal residencia de los egresados es la ciudad de Chachapoyas, el segundo lugar lo constituye la localidad de Utcubamba, pues según el INEI (2018) existen 18433 egresados universitarios en las zonas urbanas y 4848 egresados en las zonas rurales y según nuestra investigación se encuentran en las ciudades con mayor movimiento económico como es el caso

de Chachapoyas y Utcubamba en la Región Amazonas.

El 68.3% de egresados han alcanzado el bachillerato, un 30.2% cuenta con título profesional y 1.5% poseen el grado de magister, en ese sentido, Marcos (2021) menciona que, en el Perú, existe un déficit de estudiantes universitarios que logran titularse; por su parte INEI, (2015) refiere a cerca del grado alcanzado por los egresados universitarios en el Perú: el 55.1% han logrado obtener el grado de bachiller, mientras que el 28.7% ya cuentan con el título profesional que los acredita para desempeñarse como un profesional ante cualquier entidad u organización y el 6% han realizado o se encuentran realizando estudios de maestría.

Por otro lado, la proporción de

egresados universitarios que obtuvieron el grado de bachiller en las universidades públicas y privadas es muy similar, siendo importante destacar que el 47,1% de egresados de las universidades privadas han obtenido el título profesional mientras que el 40,2% de los egresados de las universidades públicas

han obtenido el título profesional. Cabe destacar también que el 25,8% de los egresados de las universidades públicas han realizado o están realizando estudios de maestría, mientras que el 24,5% corresponden a los egresados de las universidades privadas.

Gráfico 4
Lugar de residencia y nivel máximo alcanzado de los egresados universitarios

Fuente: Elaboración de los autores

En este sentido, se puede señalar que lo encontrado en la investigación difiere con los resultados que presentan las demás instituciones que brindan servicio de educación superior universitaria en el país, en las demás universidades ya sean públicas

o privadas, el número de titulados es superior al número de egresados que cuentan con el grado de bachiller; gráficamente podríamos relacionarlo con una pirámide tal como se puede apreciar a continuación en el gráfico 5:

Gráfico 5
Nivel educativo de los egresados en la UNTRM y las demás universidades del país

Fuente: Elaboración de los autores

En el gráfico 6, se observa que el 31.58% y 33.33% de egresados de Agroindustria y Agronomía, indican que han laborado entre 4 a 6 meses; en una institución privada como empleados. En ese sentido, Rabanal et al, (2020) mencionan que, de los egresados con

grado de bachiller, el 65% tiene un nivel de empleabilidad media, el 20% alta y el 15% muy alta. Asimismo, del total de egresados con título profesional, el 61% tiene empleabilidad media, 15% alta y 24% empleabilidad muy alta.

Gráfico 6
Situación laboral de los egresados

Fuente: Elaboración de los autores

En la figura 6, el 81% de egresados considera que laboró(a) en el área que estudió o similar a ella, sin embargo, cada profesión enfrenta sus propias condiciones en función del mercado laboral, según el INEI de fecha 15 de marzo 2021, señala que en el Perú muchas personas han perdido el empleo a comparación del reporte del INEI del 16 de octubre del 2020, donde 1,177,500 peruanos perdieron sus empleos; por lo que es necesario evaluar cuáles son los sectores económicos que requerirán mayor demanda laboral durante la reactivación de actividades económicas después de la pandemia.

La educación ha ingresado a la era digital a efectos de la pandemia, por lo que es necesario realizar estrategias que le permitan a los egresados, adquirir las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se les presente en el campo laboral (Watermeyer et al, 2020). Las universidades deben de preparar a los estudiantes para hacer frente a un mundo más integrado con lo digital, promover la adaptabilidad a una mayor variedad de disciplinas y logros de aprendizaje en estudiantes con capacidades tecnológicas previas (Altbach y de Wit, 2020; Yang, 2020) lo cual permite acceder a una variedad de disciplinas que son afines a los programas de estudio (Case et al, 2020). Posiblemente, la educación presencial deberá incorporar el desarrollo de competencias digitales, particularmente para aquellos estudiantes en situación de vulnerabilidad (Stich y Reeves, 2017).

Para el año 2020 se conoce que, en el Perú, los ingresos de los egresados se redujeron en un 20,2%, en promedio,

de igual forma, los egresados residentes en Lima fueron los más afectados, pues sus ingresos se redujeron en 25,2%. Por otra parte, los ingresos de los residentes de la selva y la sierra se les redujeron en poco más de 17% durante el periodo (SUNEDU, 2021) año del bicentenario de la declaración de la independencia de nuestro país, las universidades peruanas enfrentaron un reto doble de envergadura mayor: el de proveer una enseñanza superior con más calidad y equidad para beneficio de nuestra sociedad; y, por otra parte, el de consolidar su adaptación a la educación a distancia en un contexto de crisis sanitaria mundial. Asimismo, en ese año, se conmemoró el séptimo aniversario de la Reforma universitaria, proceso de relevancia mayor. Promulgada en el año 2014, la Ley Universitaria n° 30220 estableció un nuevo marco institucional y normativo orientado a promover y regular la oferta universitaria con base en el mejoramiento continuo de la calidad en las instituciones universitarias¹. En este marco, se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). A nivel nacional, el ingreso anual que percibía un egresado universitario fue de 19,6 mil nuevos soles. Asimismo, en Lima y en la selva se registraron los ingresos más elevados con 22,3 y 20,8 mil nuevos soles anuales, respectivamente. En contraste, los ingresos anuales de aquellos residentes en la costa y la sierra fueron de aproximadamente 17 mil nuevos soles. (SUNEDU, 2021). A continuación, se presenta algunos datos de los egresados (tabla 1).

Tabla 1
Empleabilidad de los egresados universitarios en porcentaje

ÁREA DE TRABAJO	ÁREA PROPIA	31
	ÁREA SIMILAR	50
	OTRA ÁREA	19
ACTIVIDAD ECONÓMICA	AGROPECUARIO	52
	COMERCIO	4
	CONSTRUCCIÓN	8
	MANUFACTURA	6
	PESCA	2
	SERVICIO	29
HORARIO	MENOS DE 10 H	12
	DE 10 A 20 H	10
	DE 21 A 30 H	12
	DE 31 A 40 H	25
	MÁS DE 40 H	42
TIPO DE CONTRATO	INDETERMINADO	25
	PLAZO FIJO	73
	TIEMPO PARCIAL (<=4 HORAS)	2
SALARIO	MENOS DE 930	12
	DE 930 A 1500	50
	DE 1501 A 2500	31
	DE 2501 A 3500	8

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1, se observa que los egresados universitarios que trabajan bajo un contrato a plazo fijo son un promedio de 73% y reciben un salario mensual entre 930 y 1500 soles, seguido de aquellos que trabajan bajo la modalidad de plazo indeterminado, quienes perciben un ingreso mensual de 1501 a 2500 soles y finalmente se encuentra el grupo que recibe como

pago por sus servicios el monto de 2501 a 3500 soles.

Los egresados laboran menos de 35 horas semanales a pesar de tener deseos de trabajar más o perciben ingresos por debajo del ingreso mínimo referencial. (Benites, 2021), menciona que el rol de las universidades es el de formar profesionales que puedan ingresar adecuadamente en el mercado

laboral, sin embargo, existen ciertas limitaciones del sistema universitario vinculadas a la empleabilidad. 4 de 10 egresados universitarios son subempleados, Además, la calidad y el tipo de universidad es un factor que determina el futuro laboral del egresado (Yamada y Lavado, 2017)

En este sentido, el INEI, (2015) menciona que el ingreso promedio del egresado universitario en el Perú es de, 2155 soles, reflejando mayor ingreso en los hombres que en las mujeres, también manifiesta que los egresados universitarios de tés blancos muestran un ingreso económico mayor que los otros grupos étnicos. Cabe mencionar que la carrera mejor remunerada se otorga a la carrera de Ingeniería de la construcción y los salarios más bajos corresponde a los egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

5. Conclusiones

La situación laboral constituye la capacidad de lograr una incorporación en el mercado de trabajo a partir de la profesión, las condiciones de las universidades se avanza en su configuración y posibilidades para sus egresados. Los resultados de la investigación indican profesional. Además, indica que se siente satisfecho de la educación recibida, sin embargo, hay un grupo de egresados que piensa que aún le falta preparación para hacer frente a los retos que se le presenten en el ámbito laboral. Aquí es importante resaltar que una vez que el alumno egresa de la universidad debe seguir una especialización, realizar estudios de diplomados y estudios de posgrado para perfeccionar cada vez más sus habilidades, eligiendo un área específica en correspondencia con su perfil.

Es importante también gestionar convenios con empresas en las que los alumnos puedan realizar prácticas preprofesionales para que el alumno descubra cuál es su área de especialización más a fin con sus destrezas. Así como también realizar convenios con empresas para que los egresados puedan adquirir experiencia laboral, el cual es un requisito indispensable para que los egresados puedan conseguir trabajo.

Las universidades deben generar el intercambio de estudiantes mediante pasantías, de esta manera un grupo de egresados podría tener la posibilidad de realizar estudios de especialización y de posgrado en universidades extranjeras y así experimentar otras realidades, lo cual le permitirá conseguir empleo quizá de manera más especializada y con ventaja sobre los demás egresados que no tuvieron la oportunidad de especializarse fuera del país.

Finalmente, es importante mencionar que la información del área de seguimiento al egresado de la universidad es fundamental para tener contacto directo y saber la realidad de cada uno, es importante que esta información esté actualizada con datos reales, considerando la inclusión en redes sociales, la dirección del domicilio, un número de contacto de familiares, parientes y/o empleadores de referencia, así como la implementación de un área de seguimiento del egresado, también es necesario tener información sobre la situación de empleabilidad, con la finalidad de mejorar la calidad en la enseñanza y reforzar aquellas áreas que necesiten mejor preparación.

Referencias bibliográficas

Altbach, P. y de Wit, H. (2020). Post-

- pandemic outlook for higher education is bleakest for the poorest. *International Higher Education*, 102(Special Issue).
- Aragón, I. B., & Penalva, A. S. (2015). *de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Murcia*. 32.
- Bargsted, M. (2017). El impacto de las competencias personales y del valor de mercado de la profesión en la empleabilidad objetiva y la percepción de oportunidades de carrera en profesionales jóvenes. *Revista de Psicología Del Trabajo y de Las Organizaciones*, 33(2), 115–123. <https://doi.org/10.1016/j.rpto.2017.02.003>.
- Benites, R. (2021). *La Educación Superior Universitaria en el Perú*. 11. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/176597>
- Carillo, K., Cachat-Rosset, G., Marsan, J., Saba, T., & Klarsfeld, A. (2020). Adjusting to epidemic-induced telework: Empirical insights from teleworkers in France. *European Journal of Information Systems*, 30(1), 69–88. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1829512>
- Case, J., Hlengwa, A., Laurillard, D., y Ashwin, P. (2020). *The pandemic and the future of university education*. Centre for Global Higher Education (CGHE). Seminar 142. <https://www.researchcghe.org/events/cghe-seminar/panel-the-pandemic-and-the-future-of-university-education/>
- Chiyón, I., Palma, M., & Cazorla, A. (2011). An approach of the European Higher Education Framework to the management of higher education at university level in Peru. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 15, 586–591. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.145>.
- González Sánchez, R. (2018). Análisis de la situación laboral de los egresados de la Universidad de Colima del periodo 2010-2013. *Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial*, 10(2), 149-176. <https://www.redalyc.org/journal/4315/431564589006/html/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI (2015). *Encuesta Nacional a Egresados Universitario y Universidades*, 2014. Lima.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI. (2018). Amazonas resultados definitivos 2017. In *Censos económicos*. http://www.inr.pt/uploads/docs/recursos/2013/20Censos2011_res_definitivos.pdf
- Marcos, U. N. M. de S. (2021). Incremento de egresados por el desarrollo de tesis en universidades públicas del Perú a través de la motivación colaborativa. *Revista Turca de Educaciin En Computación y Matemáticas*, 12(3), 4310–4319.
- Murat, I., Aguirre, S.A., Assum, M., Sánchez, M. & Francia, M. 2020. Egresar en pandemia: Ritos y emociones de tres estudiantes de educación primaria, secundaria y superior. *Ciencia y Profesión*, 5(2), 26-52.
- Odinokaya, M., Krepkaya, T., & Sheredekina, O. (2019). *The Use of e-Learning Technologies in the Russian University in the Training of Engineers of the XXI Century*. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering PAPER • THE FOLLOWING ARTICLE IS OPEN ACCESS. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/940/1/012131>
- Rabanal Oyarce, R., Huamán Muñoz, C. R., Murga Valderrama, N. L., & Chauca Valqui, P. (2020). Desarrollo

- de competencias personales y sociales para la inserción laboral de egresados universitarios. *Revista De Ciencias Sociales*, 26(2), 250-258. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32438>
- Saikat, S., Dhillon, J. S., Fatimah, W., & Ahmad, W. (2021). A Systematic Review of the Benefits and Challenges of Mobile Learning during the COVID-19 Pandemic. *Educ. Sci.*, 11(9), 459. <https://doi.org/10.3390/educsci11090459>
- Stich, A. E., & Reeves, T. D. (2017). Massive open online courses and underserved students in
- Stich, A. E., & Reeves, T. D. (2017). Massive open online courses and underserved students in the United States. *The Internet and Higher Education*, 32, 58-71
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- SUNEDU (2020). *II informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú*.
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- SUNEDU. (2021). *III Informe Bienal de la Realidad Universitaria en el Perú*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2916344/Informe_Bienal.pdf
- Sutz, J. (2000). The university–industry–government relations in Latin America Judith. *Research Policy*, 29, 279–290.
- Torres, D. (2017). *La inserción laboral de los recién egresados en el Perú*. [Tesis, Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Sociales]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/14886>
- Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., & Goodall, J. (2020). *COVID-19 and digital disruption in UK universities: afflictions and affordances of emergency online migration*. Higher Education.
- Yamada, G., y Lavado, P. (2017). Educación Superior y empleo en el Perú: una brecha persistente. Fondo Editorial de la Universidad Pacífico.
- Yang, R. (2020). *China's higher education during the COVID-19 pandemic: some preliminary observations*. Higher Education Research & Development. <https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1824212>